

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20627507>

ISBN 978-9910-5283-0-9

한국어 ‘그러-’ 계열 접속부사와 카라칼파크어 접속표현의 의미·기능 비교 및 학습자 오류 분석

사르비나스 틀레우무라토바(기묘국제대학교 한국어학과 석사과정)

<차 례>

1. 서론
2. 한국어와 카라칼파크어 접속표현의 의미 기능
3. 카라칼파크어권 한국어 학습자의 ‘그러-’ 계열 접속부사 사용 및 오류 분석
4. 효과적인 접속부사 교수 방안
5. 결론

1. 서론

접속부사는 문장과 문장을 연결하여 담화의 일관성과 논리적 흐름을 형성하는 중요한 문법 요소이다. 특히 한국어의 ‘그러-’ 계열 접속부사는 인과, 대조, 조건, 전환 등 다양한 의미 기능을 수행하며 담화 전개에서 핵심적인 역할을 한다. 이러한 접속부사는 일상 담화뿐만 아니라 학술적

글쓰기에서도 빈번하게 사용되므로, 정확한 의미 이해와 적절한 사용 능력이 요구된다.

그러나 한국어를 외국어로 학습하는 학습자들에게 ‘그러-’ 계열 접속부사는 의미 기능이 유사하거나 중첩되어 있어 습득이 쉽지 않은 항목으로 지적되어 왔다. 특히 학습자의 모국어에서 하나의 접속표현이 여러 의미 기능을 수행하는 경우, 한국어 접속부사의 세분화된 의미 차이를 인식하는 데 어려움이 발생할 가능성이 크다.

한국어에서 ‘그러-’계열의 접속부사¹, 즉 ‘그러나, 그런데, 그렇지만, 그러므로, 그래서, 그러니까, 그러면, 그렇다면’² 등은 대조, 인과, 조건 및 전환 등의 다양한 의미적 기능을 수행하며, 문장과 문장을 긴밀하게 연결하는 중요한 역할을 한다. 그러나 이러한 접속부사는 의미와 기능이 유사한 경우가 많아 한국어 학습자들에게 혼란을 야기할 수 있으며, 모국어와의 대응 관계에 따라 다양한 오류가 발생할 가능성이 높다.

카라칼파크어는 튀르크어족에 속하는 언어로, 한국어와 마찬가지로 교착어적 특성을 지니고 있다. 그러나 접속표현의 체계와 사용 방식에서는 한국어와 차이를 보인다. 카라칼파크어에서는 ‘biraq’, ‘sonliqtan’과 같은 접속표현이 문맥에 따라 대조, 전환, 인과 등의 의미를 포괄적으로 나타내는 반면, 한국어에서는 각 의미 기능에 따라 서로 다른 접속부사가 사용된다.

그럼에도 불구하고 기존의 접속부사 연구는 주로 한국어 모어 화자나 중국어·영어권 학습자를 대상으로 이루어져 왔으며, 카라칼파크어권 학습자를 대상으로 한 연구는 상대적으로 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 한국어와 카라칼파크어 접속표현을 의미·기능적 측면에서 비교·분석하고, 학습자 오류 양상을 통해 한국어 교육에의 시사점을 도출하고자 한다.

2. 한국어와 카라칼파크어 접속부사의 의미 기능

2.1 한국어 ‘그러-’ 계열 접속부사

‘그러-’ 계열 접속부사는 의미 기능에 따라 크게 인과 관계, 대조 관계, 조건 및 전환 관계로 구분할 수 있다.

2.1.1 인과 관계 접속부사

인과 관계를 나타내는 접속부사는 앞 문장에서 제시된 원인이나 이유를 바탕으로 뒤 문장에서 그 결과를 제시하는 기능을 수행한다. 대표적인 표현으로는 ‘그래서’, ‘그러니까’, ‘그러므로’가 있다. 먼저 ‘그래서’는 가장 일반적인 인과 관계를 나타내는 접속부사로, 일상적인 대화와 글에서 널리 사용된다. 이 표현은 앞 문장의 상황이나 사건이 원인이 되어 뒤 문장에서 결과가 자연스럽게 이어질 때 사용된다.

¹ ‘그러~’형의 것들에 대한 두 가지 논의가 있으나 본 연구에서는 표준국어 문법과 학교문법에 따라 그 용어를 ‘그러~’형의 접속부사로 하기로 한다. ‘그러~’형의 접속부사에는 ‘그런데’, ‘그러나,’ 등과 같은 것들이 있다.

² 의미 기능 차이점과 공통점 ‘접속부사 ‘그러면’과 ‘그렇다면’의 의미 연구’ (서반석2020).

(1) 비가 왔다. 그래서 길이 젖었다.

라는 문장에서 ‘그래서’는 원인과 결과의 관계를 객관적으로 연결해 주는 역할을 한다. 반면 ‘그러니까’는 단순한 결과 제시를 넘어서 화자의 판단이나 설명, 또는 상대방에 대한 요구를 포함하는 경우가 많다. 즉, 화용적 기능이 강한 접속부사라고 볼 수 있다.

(2) 비가 온다. 그러니까 우산을 가져가라.

라는 문장에서 ‘그러니까’는 앞의 상황을 근거로 하여 상대방에게 행동을 요구하는 기능을 수행한다. 또한 ‘그러므로’는 주로 문어체에서 사용되며, 논리적이고 객관적인 결론을 제시할 때 사용된다. 학술적 글쓰기나 공식적인 문장에서 자주 나타나는 특징이 있다.

2.1.2 대조 관계 접속부사

대조 관계를 나타내는 접속부사는 앞 문장과 뒤 문장의 내용이 서로 상반되거나 기대와 다른 결과를 나타낼 때 사용된다. 대표적인 표현으로는 ‘그러나’, ‘그런데’, ‘그렇지만’이 있다. ‘그러나’는 가장 전형적인 대조 표현으로, 문어체에서 주로 사용되며 두 문장 간의 명확한 대립 관계를 나타낸다.

(3) 그는 열심히 공부했다. 그러나 시험에 떨어졌다.

라는 문장에서 ‘그러나’는 기대와 다른 결과를 강조하는 역할을 한다. ‘그런데’는 대조 기능뿐만 아니라 화제 전환, 새로운 정보 제시 등 다양한 담화 기능을 수행한다. 따라서 문맥에 따라 의미가 달라지는 특징을 가진다.

(4) 비가 온다고 했다. 그런데 날씨가 맑아졌다.

라는 문장에서 ‘그런데’는 예상과 다른 상황을 나타낸다. 한편 ‘그렇지만’은 앞 문장의 내용을 일정 부분 인정하면서도 그와 대립되는 내용을 제시할 때 사용된다. 즉, 완전한 대립보다는 부분적 수용과 대비의 의미를 동시에 가진다.

2.1.3 조건 및 전환 접속부사

조건 및 전환의 의미를 나타내는 접속부사는 앞 문장의 내용을 전제로 하여 뒤 문장에서 새로운 판단, 제안, 결과 등을 제시할 때 사용된다. 대표적인 표현으로는 ‘그러면’, ‘그렇다면’이 있다.

‘그러면’은 일상적인 대화에서 자주 사용되며, 선행 문장의 조건이 충족될 경우 뒤 문장에서 그

결과를 제시하는 기능을 한다.

(5) 지금 출발하면 늦지 않는다. 그러면 바로 가자.

‘그렇다면’은 보다 논리적이고 설명적인 맥락에서 사용되며, 앞 문장의 내용을 근거로 추론이나 결론을 제시하는 특징이 있다.

2.2 카라칼파크어 접속부사

카라칼파크어의 접속부사는 의미 기능에 따라 인과, 대조, 조건 관계를 나타내지만, 한국어에 비해 의미 기능의 구분이 상대적으로 명확하지 않다. 예를 들어 ‘sonliqtan’은 인과 관계를 나타내며 한국어의 ‘그래서’, ‘그러니까’에 모두 대응될 수 있다. 또한 ‘biraq’은 대조, 전환, 반전의 의미를 포괄하여 한국어의 ‘그러나’, ‘그런데’, ‘그래도’와 대응된다.

이와 같이 카라칼파크어에서는 하나의 접속 표현이 다양한 의미 기능을 수행하는 경향이 있어, 문맥에 따라 의미가 결정된다. 이러한 특징은 표현 선택의 자유도를 높이는 장점이 있으나, 한국어와 같이 의미 기능이 세분화된 언어를 학습할 때 혼란을 유발할 수 있다. 예를 들어, 카라칼파크어의 ‘sonliqtan’은 원인과 결과를 연결하는 표현으로, 한국어의 ‘그래서’, ‘그러니까’, ‘그러므로’와 모두 대응될 수 있다.

(6) Bugun hawa suwiq, sonliqtan qolqap kiydim.

(오늘 날씨가 춥다. 그래서 장갑을 껴다.)

이 문장에서 ‘sonliqtan’은 단순한 결과 설명뿐만 아니라 상황에 따라 명령이나 판단의 의미로도 확장될 수 있다. 또한 ‘biraq’은 대조 관계를 나타내는 접속부사로, 한국어의 ‘그러나’, ‘그런데’, ‘그렇지만’ 등 다양한 표현을 포괄한다.

(7) ‘Ol jaqsi oqidi, biraq imtihanda jaqsi ball alalmadi’

(그는 열심히 공부했습니다. 그러나/그렇지만/그런데 시험에서 좋은 점수를 받지 못했습니다.)

카라칼파크어의 접속표현 ‘biraq’은 한국어의 접속부사 ‘그러나, 그렇지만, 그런데’로 사용할 수 있다. 한국어 접속부사 ‘그러나, 그렇지만, 그런데’는 위의 예문)에서 보듯이 상황에 따라 서로 교체하여 사용할 수도 있고 때로는 교체되지 않는 경우도 있다. 특히 ‘그러나’와 ‘그런데’는 고급 한국어 학습자들도 정확하게 구별하여 사용하기가 어려울 정도로 의미 기능이 겹치는 부분이 많다³.

³ 박은정(2023)은 6급 수준의 한국어 고급학습자들이 번역을 하는 과정에서 ‘그런데’를 써야할 자리에 ‘그러나/

‘카라칼파크어의 접속부사 ‘biraq’은 공식적으로 반대되는 내용도 사용하고 대조나 새로운 정보를 추가할 때도 사용한다. 그러나 한국어의 경우는 ‘그러나’는 주로 반대되는 내용, 대조되는 내용에는 사용하고 ‘그런데’는 내용의 ‘전환’에 많이 사용하는 경향이 있다.

한국어의 ‘그러나’, ‘그렇지만’, ‘그런데’는 의미상 겹치는 부분이 있으면서도 상황에 따라 선택적 사용이 요구된다. 특히 다음과 같은 의미적 차이를 들 수 있다:

‘그러나’ - 앞 문장과 반대되거나 대조되는 내용을 이어주는 정중하고 문어적인 표현이다.

이와 같이 카라칼파크어에서는 하나의 접속 표현이 문맥에 따라 여러 의미를 가지는 경향이 있으며, 이는 표현의 유연성을 높이는 장점이 있지만 외국어 학습 시 혼란을 유발할 수 있다.

2.3 한국어 접속부사와 카라칼파크어 접속부사의 유사점과 차이점

본 절에서는 한국어 접속부사와 카라칼파크어 접속부사의 공통점과 차이점을 중심으로 살펴본다.

두 언어의 접속부사는 모두 문장과 문장을 연결하여 인과, 대조, 전환 등의 의미 관계를 나타낸다는 점에서 기능적으로 유사하다. 예를 들어, 카라칼파크어의 ‘sonliqtan’은 한국어의 ‘그래서’, ‘그러니까’, ‘그러므로’와 유사하게 원인과 결과 관계를 표현하며, ‘biraq’은 ‘그러나’, ‘그런데’, ‘그렇지만’과 대응되어 대조적 의미를 나타낸다. 또한 두 언어 모두 접속부사가 문장 간 의미 관계를 명확히 하는 담화적 기능을 수행한다.

그러나 두 언어는 형태와 사용 방식에서 뚜렷한 차이를 보인다. 첫째, 한국어의 ‘그러-’ 계열 접속부사는 단일 어휘 형태로 사용되는 반면, 카라칼파크어에서는 복합적 형태의 접속 표현이 상대적으로 많이 나타난다. 둘째, 카라칼파크어에서는 반복을 통해 의미를 강조하는 표현이 자연스럽게 사용되지만, 한국어에서는 동일한 접속부사의 반복 사용이 제한적이다. 셋째, 한국어 접속부사는 주로 문장 앞에 위치하는 반면, 카라칼파크어는 문장 중간이나 다양한 위치에서 보다 유연하게 사용된다.

한국어의 ‘그러-’ 계열 접속 부사는 기본적으로 한 단어로 이루어져 있지만, 카라칼파크어에서는 대부분 두 개 이상의 단어로 조합된 형태가 많다.

(8) ‘Ol esitkenin este saqlawg`a da, salistirip ko`riwge de, baxalawg`a da kuta sheber boldi, sonin` ushin da biletug`in adamlar jas balanin` ziyrekligine tasiyin qalatug`in edi.’(Sh. Rashidov)

(그 아이는 들은 것을 기억하고, 비교해 보고, 평가하는 데에도 매우 능숙했다. 그래서 그를 아는 사람들은 그 소년의 영리함에 늘 감탄하곤 했다.(자라프 라시도브))⁴

하지만’을 쓴 사례를 들어 ‘그런데’가 가지는 ‘내용 전환’의 의미기능을 학습자들이 간과한 것을 지적하고 있다.

⁴ 위의 예문에서 카라칼파크어의 ‘-da ... -da ... -da’ 구조는 나열 및 강조의 기능을 수행하는 연결 표현으로, 문장 내에서 여러 동작을 병렬적으로 연결하면서 의미를 강화하는 역할을 한다. 반면 한국어에서는 이에 대응하여 ‘-고, -고, -고’ 또는 ‘-도 ... -도’와 같은 연결어미가 사용되는데, 이는 문법적으로 접속부사가 아니라

이처럼 두 언어의 접속부사는 의미 기능에서는 유사성을 가지지만, 형태적 구조와 사용 방식에서는 차이를 보인다. 이러한 차이는 카라칼파크어권 학습자가 한국어 접속부사를 습득하는 과정에서 오류를 유발하는 주요 요인으로 작용할 수 있다.

따라서 한국어 교육에서는 접속부사를 단순한 어휘가 아니라 선행문과 후행문의 의미 관계에 따라 선택되는 담화적 요소로 지도할 필요가 있다.

3. 카라칼파크어권 한국어 학습자의 ‘그러-’ 계열 접속부사 사용 및 오류 분석

3.1 작문 자료를 통한 오류 분석

본 절에서는 카라칼파크어권 한국어 학습자들의 작문 자료를 바탕으로 ‘그러-’ 계열 접속부사 사용에서 나타나는 오류 양상을 분석하였다. 분석 자료는 2025년 4월부터 2026년 3월까지 진행된 수업에서 수집된 학습자 작문이며, 대상자는 TOPIK 1-2급 수준의 학습자 30명이다. 오류는 크게 의미적 오류와 문법적 오류로 구분된다.

(1) 의미적 오류

의미적 오류는 접속부사의 형태는 맞지만 문맥에 적절하지 않은 표현을 사용하는 경우이다. 이는 주로 접속부사의 의미 기능 차이를 정확히 인식하지 못하거나 모국어의 영향으로 유사 표현을 혼용하면서 발생한다.

- (9) 비가 많이 왔습니다. 그리고 우산을 썼습니다.
→ 비가 많이 왔습니다. 그래서 우산을 썼습니다.

위 문장에서 ‘그리고’는 단순 나열 의미이지만, 해당 문맥은 원인-결과 관계이므로 ‘그래서’가 적절하다.

- (10) 시간이 늦었습니다. 그래서 빨리 가세요.
→ 시간이 늦었습니다. 그러니까 빨리 가세요.

와 같이 ‘그래서’와 ‘그러니까’의 기능 차이를 구분하지 못하는 사례도 나타났다. 이러한 오류는 카라칼파크어에서 하나의 접속 표현이 여러 의미를 포함하는 특성에서 비롯된 것으로 볼 수 있다.

(2) 문법적 오류

문법적 오류는 접속부사의 의미는 적절하지만 문장 구조나 종결어미와의 결합에서 나타나는

용언의 연결어미에 해당한다. 즉, 카라칼파크어에서는 이러한 표현이 접속부사 또는 접속 표현으로 기능할 수 있는 반면, 한국어에서는 동일한 기능이 주로 연결어미를 통해 실현된다.

오류이다.

(11) 오늘은 날씨가 좋습니다. 그래서 산책을 갑시다.

→ 오늘은 날씨가 좋습니다. 그러니까 산책을 갑시다.

한국어에서 ‘그래서’는 주로 평서문과 결합하며, 제안이나 명령문에서는 ‘그러니까’가 더 자연스럽다.

(12) 저는 시험이 끝났습니다. 그래서 그리고 친구를 만났습니다.

와 같이 접속부사를 중복 사용하는 오류도 확인되었다. 이는 한국어의 통사적 제약에 대한 이해 부족에서 비롯된 것으로 볼 수 있다.

3.2 설문 조사

본 연구에서는 카라칼파크어권 학습자 30명을 대상으로 설문 조사를 실시하여 접속부사 사용 능력을 분석하였다. 설문지는 객관식 문항과 번역 문항으로 구성되었다.

객관식 문항 분석 결과, 학습자들은 ‘그래서’와 같은 기본적인 인과 표현은 비교적 잘 이해하고 있었으나, ‘그러나’, ‘그런데’, ‘그래도’와 같은 대조 및 전환 표현에서는 오류가 많이 나타났다.

(13) 비가 옵니다. (그러나) 운동장에서 축구를 합니다.

문장에서 일부 학습자들은 ‘그리고’, ‘그러니까’를 선택하여 의미 관계를 정확히 파악하지 못하는 모습을 보였다. 이는 접속부사의 의미 기능에 대한 세분화된 이해 부족에서 비롯된 것으로 볼 수 있다. 번역 문항에서는 모국어 간접 현상이 더욱 뚜렷하게 나타났다. 예를 들어, 카라칼파크어의 ‘biraq’, ‘sonliqtan’과 같은 표현을 한국어의 하나의 접속부사로 반복적으로 번역하는 경향이 나타났다.

(14) Sonliqtan poezda barayiq.

→ 그래서 기차로 갑시다.

→ 그러니까 기차로 갑시다.

와 같이 제안 의미를 나타내는 문맥에서도 ‘그래서’를 사용하는 오류가 확인되었다. 이는 카라칼파크어에서 하나의 표현이 인과와 판단 의미를 동시에 포함하는 특성과 관련이 있다.

4. 효과적인 접속부사 교수 방안

본 장에서는 제3장에서 나타난 설문 조사 및 작문 분석 결과를 바탕으로, 카라칼파크어권 한국어 학습자를 위한 효과적인 접속부사 교수 방안을 제안하고자 한다. 분석 결과, 학습자들의 오류는 크게 의미적 오류와 문법적 오류로 구분되었으며, 각 오류 유형에 따라 상이한 교수 접근이 요구된다.

4.1 의미적 오류 교수 방안

제3장의 분석 결과에 따르면, 카라칼파크어권 학습자들은 접속부사의 문법적 형태보다는 의미 기능을 혼동하여 사용하는 경향을 보였다. 특히 ‘그래서-그러니까-그러면’과 같은 인과 및 조건 표현과, ‘그러나-그런데-그렇지만’과 같은 대조 표현 간의 의미 구분에서 오류가 빈번하게 나타났다.

이러한 오류는 카라칼파크어에서 하나의 접속 표현이 여러 의미 기능을 수행하는 언어적 특성과 밀접하게 관련되어 있다. 예를 들어, 카라칼파크어의 *sonhqtan*은 한국어의 ‘그래서’와 ‘그러니까’를 모두 포함하는 의미를 가지며, *birag*은 ‘그러나’, ‘그런데’, ‘그래도’의 기능을 포괄한다.

따라서 의미적 오류를 줄이기 위해서는 접속부사를 개별적으로 제시하기보다 의미 대비 중심으로 지도하는 방식이 효과적이다. 즉, 유사한 의미를 가진 접속부사들을 함께 제시하고, 각 표현이 사용되는 문맥과 기능을 비교하여 설명해야 한다.

1. ‘그래서’ 객관적 결과 설명
2. ‘그러니까’ 화자의 판단 및 제안
3. ‘그러면’ 조건을 전제로 한 결과

와 같이 기능 중심으로 구분하여 제시함으로써 학습자가 상황에 따라 적절한 표현을 선택할 수 있도록 해야 한다. 또한 단순한 설명에 그치지 않고, 실제 문맥 속에서 접속부사를 선택하도록 하는 활동을 병행하는 것이 중요하다. 예를 들어, 학습자에게 동일한 상황을 제시한 후 ‘그래서’와 ‘그러니까’ 중 적절한 표현을 선택하도록 하는 방식은 의미 차이를 보다 효과적으로 인식하게 한다.

4.2 문법적 오류 교수 방안

문법적 오류는 접속부사의 의미 기능을 이해하고 있음에도 불구하고, 문장 구조나 형태적 결합에서 부적절하게 사용하는 경우이다. 본 연구에서는 접속부사의 중복 사용, 연결어미와의 혼용, 종결어미와의 부적절한 결합 등의 오류가 나타났다.

(15) 오늘은 날씨가 좋습니다. 그래서 산책을 갑시다.

→ 오늘은 날씨가 좋습니다. 그러니까 산책을 갑시다.

이와 같은 오류는 접속부사와 종결어미 간의 기능적 제약을 충분히 인식하지 못한 데에서 비롯된다. 따라서 문법적 오류를 줄이기 위해서는 다음과 같은 지도 방안이 필요하다. 첫째, 접속부사와 연결어미의 기능 차이를 명확히 설명해야 한다. 한국어에서는 하나의 의미 관계를 표현할 때 접속부사 또는 연결어미 중 하나만 사용하는 것이 일반적이다. 둘째, 접속부사와 종결어미 간의 호응 관계를 강조해야 한다. 예를 들어, ‘그래서’는 주로 평서문과 결합하는 반면, ‘그러니까’는 명령문이나 청유문과 자연스럽게 결합한다. 셋째, 오류 문장과 수정 문장을 비교하는 활동을 통해 학습자가 스스로 문법적 제약을 인식하도록 유도하는 것이 효과적이다. 이러한 활동은 규칙 암기보다 실제 사용 능력을 향상시키는 데 도움을 준다.

카라칼파크어와 한국어의 접속부사 체계는 의미 기능뿐 아니라 형태적 구조와 사용 방식에서도 차이를 보인다. 특히 카라칼파크어에서는 접속 표현이 문장 내에서 비교적 자유롭게 사용되는 반면, 한국어에서는 접속부사가 주로 문장 앞에 위치하는 경향이 있다. 또한 카라칼파크어에서는 하나의 접속 표현이 다양한 의미를 포괄하는 반면, 한국어에서는 의미 기능에 따라 서로 다른 접속부사를 선택해야 한다. 따라서 교수 과정에서는 두 언어의 차이를 명시적으로 제시하는 대조 언어학적 접근이 필요하다. 이는 학습자가 모국어와 목표어의 차이를 인식하고, 보다 정확한 표현을 사용할 수 있도록 돕는다. 이상의 논의를 종합하면, 카라칼파크어권 학습자를 위한 접속부사 교육에서는 의미 기능 중심의 비교 학습, 문법적 제약에 대한 명시적 지도, 그리고 대조 언어학적 접근이 핵심적인 역할을 한다. 특히 접속부사를 단순한 연결 표현이 아니라 담화의 의미 관계를 형성하는 핵심 요소로 인식하도록 지도하는 것이 중요하다.

5. 결론

본 연구는 한국어 ‘그러-’ 계열 접속부사와 카라칼파크어 접속부사의 의미 및 사용 특성을 비교하고, 카라칼파크어권 학습자의 오류 양상을 분석하였다. 분석 결과, 한국어는 접속부사의 의미 기능이 세분화되어 있는 반면, 카라칼파크어는 하나의 접속 표현이 여러 기능을 수행하는 특징을 보였다. 이러한 차이는 학습자들의 의미적 오류와 문법적 오류의 주요 원인으로 작용하였다. 특히 ‘그래서-그러니까-그러면’과 ‘그러나-그런데’ 등의 의미 구분에서 오류가 빈번하게 나타났으며, 이는 모국어 간섭과 의미 기능에 대한 이해 부족에서 비롯된 것으로 분석되었다. 이에 따라 한국어 교육에서는 접속부사를 개별적으로 제시하기보다 의미 기능 중심의 대조적 교수법을 적용하고, 문장 구조 및 담화 기능을 함께 지도하는 것이 필요하다.

본 연구는 카라칼파크어권 학습자를 대상으로 한 접속부사 연구의 기초 자료를 제공한다는 점에서 의의를 가지며, 향후 실제 수업 적용을 통한 실증적 연구가 필요하다.

참고문헌

- 김혜령. (2015). *국어 어휘 의미의 실현 조건 연구* [고려대학교 박사학위논문].
- 김혜령. (2023). 접속부사 ‘그런데’의 화용적 의미 확장과 의미 실현 조건. *배달말* 73.
- 남미현. (2019). *한국어 접속부사 ‘그리고’, ‘그래서’의 교육 연구* [충남대학교 석사학위논문].
- 박은정. (2023). 고급 한국어 학습자들의 글쓰기에 나타난 비모국어성 연구: 일본어권 학습자들의 한국어 번역 글쓰기 자료를 중심으로. *국제어문* 97, 311-329.
- 서반석. (2018). *한국어 접속부사에 대한 인지·텍스트적 연구* [서울대학교, 박사학위논문].

- 서반석. (2020). *결과의 접속부사 ‘그래서, 그러므로’에 대한 인식론적 연구: ‘의외성’을 중심으로* [한국어학89, 한국어학회].
- 서울대학교 언어교육원. (2013). *서울대한국어 1A*. 서울대학교 출판부.
- 서울대학교 언어교육원. (2013). *서울대한국어 1B*. 서울대학교 출판부.
- 서울대학교 언어교육원. (2013). *서울대한국어 2A*. 서울대학교 출판부.
- 서울대학교 언어교육원. (2013). *서울대한국어 2B*. 서울대학교 출판부.
- 최은란. (2009). *한국어 교육에서의 접속어 교수 방안 연구* [선문대학교 교육대학원 석사학위논문].
- 함계임. (2006). *접속부사의 한국어 교육학적 접근: ‘그러-’형 중심으로* [한국외국어대학교 교육대학원 석사학위논문].
- 허용. (2023). *외국어로서의 한국어 어학 이해*. 소통.
- Dáwletov, M., Dáwenov, E., Bekbergenov, A. (1994). Házirgi Qaraqalpaq adebiy tiliniń grammatikasi (*현대 카라칼파크 문학어 문법*). BILIM.
- Dáwletov, A., Dáwletov, M. (2009). Qaraqalpaq tili (7-klass ushin sabaqliq) (*카라칼파크어*) (중학교 7학년 교과서). BILIM.
- Ernazar Dáwen uli. (1994). Qaraqalpaq tilide kómekshi sózler (*카라칼파크어의 보조어*). BILIM.
- Li Qingjin. (2023). *중국어권 한국어 학습자의 인과 관계 접속부사 사용 양상 연구* [연세대학교 석사학위논문].
- Umarov, A. (1992). Сопоставительная ГРАММАТИКА РУССКОГО и КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКОВ (*비교 문법 러시아어-카라칼파크어*). BILIM.
- 네이버. (n.d.). *네이버사전*. <https://dict.naver.com>
- 국립국어원. (n.d.). *표준국어대사전*. <https://stdict.korean.go.kr/>
- 국립국제교육원. (n.d.). *TOPIK 한국어능력시험*. <https://www.topik.go.kr>